
AUSTENIT

Jurnal Teknik Mesin

Pelindung:

Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. (Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya)

Pengarah:

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak (Plt. Ka. P3M Politeknik Negeri Sriwijaya)

Penanggung Jawab (Responsible):

Ir. Sairul Effendi, M.T. (Ketua Jurusan Teknik Mesin)

Pimpinan Redaksi (Editor in Chief):

Ozkar Firdausi Homzah, M.Sc

Redaktur Pelaksana (Managing Editor):

Adian Aristia Anas, M.Sc

Dewan Editor

(Advisory International Editors):

Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D (IIU, Malaysia)

Minh-Tai Le, Ph.D (HCMC University of Technology and Education, VietNam)

Dr. Muhammad Irsyad Abdullah (Management and Science University, Malaysia)

Dr. Ir. Nathanael P. Tandian (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)

Dr. Dendy Adanta (Universitas Sriwijaya, Indonesia)

(Nationally Editors):

Ir. Tri Widagdo, M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Dicky Seprianto, M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Romi Wilza, M.Eng.Sc (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Almadora Anwar Sani, M.Eng (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Agus Sifa, M.T, M.Sc (Politeknik Negeri Indramayu)

Eka Sari Wijianti, M.T. (Universitas Bangka Belitung)

Hendri Maja Saputra (Pusat Riset Tenaga Listrik dan Mekatronika, BRIN)

(Proofreading, Layout Editors):

Rachmat Dwi Sampurno, M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

M.A. Ade Saputra, M.T. (Universitas Sriwijaya)

Beni Wijaya, M.Pd (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Mitra Bestari (Peer Reviewers):

Prof. Dr.Ing. Nasruddin (Universitas Indonesia)

Prof. Dr. Min Wen Wang (NKUST, Taiwan)

Prof. Dr. Dipl-Ing. Berkah Fajar Tamtomo Kiono (Universitas Diponegoro, Indonesia)

Prof. Dr. Hasan Basri (Universitas Sriwijaya, Indonesia)

Dr. The Vinh Do (Thai Nguyen University of Technology, VietNam)

Dr. Safaa Najah Saud Al-Humairi (Management and Science University, Indonesia)

Dr. Remon Lapisa (Universitas Negeri Padang, Indonesia)

Imam Santoso, Ph.D (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia)

Haolia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia)

Yusuf D Herlambang, Ph.D (Politeknik Negeri Semarang, Indonesia)

Dr. Hendriko (Politeknik Caltex Riau, Indonesia)

Ibnu Siwanto, Ph.D (Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia)

Agung Mataram, Ph.D (Universitas Sriwijaya, Indonesia)

Dr. Jefri S Bale (Universitas Nusa Cendana , Indonesia)

Alamat Redaksi :

Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139, South Sumatra, Indonesia

Telp/Fax:(0711) 353414/ (0711) 355918

Surel : jurnal.austenit@polsri.ac.id Laman Jurnal : <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/austenit/index>

Laman JTM : <https://mesin.polsri.ac.id/>

p-ISSN 2085-1286 ; e-ISSN 2622-7649

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.14 No.1, Hal 1-65, APRIL 2022, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6499970>

EDITORIAL

AUSTENIT adalah media ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dikelola oleh dewan redaksi berpengalaman yang berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia dan Mitra Luar Negeri. AUSTENIT terbit secara berkala 2 kali dalam setahun yang direncanakan terbit Bulan April dan Oktober.

AUSTENIT sebagai media untuk menjembatani hasil riset terapan dan vokasional berupa karya ilmiah dari tulisan-tulisan hasil penelitian atau kajian pustaka para Akademisi, Peneliti, Praktisi, Profesional dan Mahasiswa yang belum pernah diterbitkan dalam media lain di bidang ilmu Teknik Mesin dan Permesinan yang meliputi bidang kajian Perancangan dan Rekayasa Produk, Konversi Energi, Teknik Metalurgi dan Sains, Kontruksi, Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, Energi terbaru dan keberlanjutan, serta Mekanisasi-Kontrol.

Pada Volume 14 Nomor 1 terdapat 11 artikel, yang ditulis oleh Akademisi Luar Negeri dari Dong Nai Technology University; Viet Nam, the University of Western Australia serta Akademisi Dalam Negeri dari Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Pradita, Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Wijaya Putra, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Tridinanti, Politeknik Caltex Riau, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Setiap artikel Ilmiah yang dimuat pada AUSTENIT telah diseleksi oleh dewan redaksi dan telah melewati tahapan *single blind reviewer* oleh Mitra Bestari yang kompeten dibidangnya.

Diharapkan, Edisi ini dapat dijadikan referensi dan memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembacanya.

Salam Hangat,
Redaksi
Palembang, April 2022

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.14 No.1, pp. 1-65, APRIL 2022, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6499970>

EDITORIAL

Austenit is a peer-reviewed journal that is regularly published twice times (April and October) a year by Mechanical Engineering Department of Sriwijaya State Polytechnic and managed by an experienced editorial board coming from universities in Indonesia and overseas partners.

This journal is a medium to bridge the results of applied and vocational research in the form of scientific works which have never been published in the other media. The works are in the field of mechanical engineering which includes product design and engineering, energy conversion, metallurgy engineering and sciences, construction, mechanical maintenance and repair, renewable energy and sustainability, and mechanization-control.

There are eleven articles in this Vol.14 No.1 edition issue written by researchers practitioners from Indonesia and overseas. The overseas researchers from Dong Nai Technology University; Viet Nam and from the University of Western Australia. Also, Indonesia researchers from Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Pradita, Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Wijaya Putra, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Tridianti, Politeknik Caltex Riau, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Each article has been selected by the editorial team and passed the single-blind review stage by qualified reviewers in the field.

It is hoped that this edition can be used as a reference and provide scientific contributions to the readers.

Best Regards,
Editorial Team
Palembang, April 2022.